

**Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів
вітчизняними науковцями у ХІХ ст.**

Багатовікова історія розвитку чернецтва у Києво-Печерській лаврі свідчить про високий рівень духовної культури ряду поколінь ченців і просвітителів, які долучились до справи поширення християнської мудрості на теренах Київської Русі і її нащадків. Також не можна не брати до уваги й тих обставин, що пов'язані з досить давньою історією тісних відносин монастирської християнської науки із світською наукою, що починалась в Києво-Могилянському колегіумі, а продовжувалась в Київському університеті.

У цьому контексті виявляється вельми цікава тема поширення апокрифів, яка знайшла свій розвиток завдяки значній праці українських науковців, починаючи з часів утворення Київського університету. Україна для науковців, які досліджували історію розвитку слов'янської культури загалом, поширення серед слов'ян писемності і християнства зокрема, протягом дев'ятнадцятого століття була справжнім невичерпним джерелом. Численні офіційні археографічні комісії, академічні й університетські дослідники періодично збирали, як тоді зазначали у Південно-західному краю (інакше: Західно-руському краю, Малоросії тощо) рукописи і списки з апокрифічних текстів, досліджували Палеї, Євангелія, Бронтоскопії, Травники, Громники, Зелейники, Трепетники, Зодії. Зрозуміло, що найбільша кількість таких рукописів знаходилась у монастирських бібліотеках, у бібліотеках при церквах, у колекціонерів, які знали толк у цій справі.

Серед визначних дослідників вітчизняної духовної спадщини слід зазначити внесок Симеона Полоцького, М.О.Максимовича, О.І.Соболевського, І.І.Срезневського, П.П.Чубинського, А.Н.Попова, В.М.Перетца, М.С.Тихонравова, І.Я.Франка, А.Н.Піпіна, В.П.Адріанової та інших. ХІХ ст. було тим часом, коли ефективність заборони “відсторонених книг”, до індексу яких входили зазначені вище тексти, була вже вичерпана. Дослідники ясно відзначали велику роль давніх рукописів у розвитку культури українського народу, який таким чином долучався до європейської культури і привносив у неї своє слово.

Коли звертаєшся до минулого вітчизняної культури, то безумовно розумієш, що в самому початку було Слово. Доля літературних пам'яток старовини досить одноманітна. Вони приречені на суд часу, який їх до того ж руйнує. Зрозуміло, що всякий той час пов'язаний з присутністю у ньому людини. Ті фрагменти старовинних текстів, які вціліли, вкриваються культурними шарами, думками і коментарями дослідників та невігласів, до них додають чужий їм матеріал. Часто буває так, що замість дати можливість зрозуміти читачеві текст, створюють навколо нього усілякі міфи і домисли. Такі наслідки поверхневого дослідження відчують і знають вчені, у котрих шукання істини переважає жадобу ствердження свого власного імені в науці. Повне право називатись шукачем істини має і І.Я.Франко, який дослідив і видрукував текст “Палеї Крехівської” у той час, коли таку ж роботу здійснили учні. Він залишив по собі величезну філософську, літературну, соціологічну та релігієзнавчу спадщину.

Для знавців творчого доробку І.Я.Франка його праця над літературою релігійного змісту, а тим паче видання після ретельного опрацювання Палей Крехівської та значної кількості апокрифічної літератури, повинна викликати певне здивування. Адже вони знають, як вельми критично відносився Франко до попередньої середньовічної науки. Щоб пояснити причини такого ставлення до тієї науки, зазначав Франко, досить пригадати алхіміків чи астрологів, які працювали над пошуками філософського каменю, який міг дати життя вічне і перетворити будь-який метал на золото. Викликало подив у Франка і намагання вчених тієї пори укладати пророцтва і віщувати по руху зірок, зносити нечувані труднощі і напругу заради мети, яка в кінці виявилась нулем, ілюзією.

Утім, визначення І.Я.Франка це визначення науковця з певними світоглядними орієнтирами. А справа в тім, щоб поглянути на ситуацію поширення апокрифів під іншим кутом, під кутом оцінки їх змістовної складової. Наприклад, уявляється цікавим аналіз “Євангелія дитинства”, яке ходило в численних списках по Україні в XIV-XVIII ст. Досить поширений текст цього неканонічного євангелія наводить В.П.Адріанова [1]. З деякими несуттєвими відмінностями наводять текст “Євангелія дитинства (Євангелія від Фоми)” і в іншому виданні [2, 142-148]. Тут йдеться про чудеса, які творив Ісус Христос, починаючи з дворічного [1] чи з п'ятирічного [2] віку, коли Він зробив з глини дванадцять птахів, плеснув у долоні і закричав до них “Летіть”, і вони полетіли. Загалом за текстом В.П.Адріанової Ісус створив 11 чудес. За текстом Інституту наукового атеїзму [2] кількість чудес не визначається, а вже у тексті, який цитує В.В.Мільков [3, 842-868], таких визначено сім.

Між наведеними в [1] і [2] текстах є відчутні відмінності. Але вельми суттєві відмінності відзначаю у тексті XVI ст. із зібрання Ундольського, який наводить В.В.Мільков. Тут подано як раз те суттєве, що відповідає сутності окультизму змісту апокрифа, чого не було, або що було виключено навмисно, чи з причини нерозуміння, чи з причини визнання другорядним, несуттєвим в інших виданнях. Очевидно, що цей текст перегукується з класичним баченням витоків християнської науки, з Старозавітними ідеями.

Саме у тексті, цитованому В.В.Мільковим, дано тлумачення потаємного змісту літер єврейського алфавіту. Цікавий момент стосується цього чуда. У В.П.Адріанової учитель написав Ісусу Христу “альфа віта грамоту”, а сам навіть не знав, що “азь есмь Бог”. У тексті від атеїстів Ісус у цій ситуації став говорити від Святого Духу. А у [3] він дає послідовне визначення літер старослов'янського алфавіту. При цьому А - на сході, Д - на заході, М - на півдні, а на півночі - Ъ. В результаті виходить АДАМЪ. Але, якщо подивитись уважно, то Адам ніяк не виходить. Чому? А тому, що слов'янин, автор тлумачення, зробив модернізацію змісту і значення.

Для того, щоб зрозуміти, що тут відбулось, достатньо звернутись до авторитетного свідчення Аврелія Августина [4]. Він підкреслює, що вже неодноразово говорив, що саме ім'я Адам означає з грецької увесь всесвіт. І кожна літера цього імені - це початкова літера грецької назви чотирьох сторін світу.

Таким чином, наш вітчизняний переписувач тексту, слов'янин, зробив спробу модернізувати грецький текст, почавши з тлумачення походження імені “Адам”. Далі - більше. Натхненний своєю упевненістю, він дав тлумачення усіх літер старослов'янського алфавіту. Зрозуміло, що це тлумачення швидше всього уявляє собою певну послідовність, певну рубрикацію на кшталт а), б), в) і т.д. Те, що

означають літери івриту це давно відомо окультистам, дослідникам давньоєгипетської і давньоєврейської традицій. І це зовсім відмінне від того, що хотів показати наш освічений пращур.

Так, апелюючи до глибинного священного значення літер, істинно “азь есмь Бог”. Але дивним виявляється, скажімо, тлумачення: “*р* — пойте, пророки Божии, Славу Мне, хотящему от девы воплотиться” [3, 863]. Утім, важливо, що той, хто залишив нам текст “Євангелія дитинства”, мав певний рівень знань, певні першоджерела і намагався донести до читача їх автентичний зміст.

Примітки

1. Адрианова В. Евангелие Фомы в старинной украинской литературе. Из филологического семинара проф. В.Н.Перетца. – СПб., 1909. – 47 с.
2. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Редкол.: А.Ф.Окулов и др. – М., 1989. – 336 с.
3. Мильков В.В. Древнерусские апокрифы. – СПб., 1999. – 896 с.
4. Блаженный Августин. Адам рассеянный и собранный / Анри де Любак. Католичество: Социальные аспекты догмата. – Милан, 1992. – С. 307-308.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006